

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 4

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

VOLUME 8, ISSUE 4

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

№4 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9556-2025-4>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:
Сеитов Азамат Пулатович
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:
Сабирова Умида Фархадовна
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD:

22.00.01-Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Бекмурадов Мансур Бобомурадович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Каланов Комил Куллахматович
кандидат социологических наук, профессор (Узбекистан)
Убайдуллаева Раиса Турсуновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Негматова Шахзода Шухратовна
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Шайылдаева Асель Кокоевна
кандидат социологических наук (Кыргызстан)

Исмаилов Алишер Агзамович
доктор экономических наук, (Узбекистан)
Щепилова Галина Германовна
доктор философских наук, профессор (Россия)
Рожанский Михаил Яковлевич
кандидат философских наук (Россия)
Маматов Нормурат
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Бурнашев Рустам Ренатович
кандидат философских наук, профессор (Казахстан)

22.00.02-Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Умаров Абсалом Адилевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Холбеков Абдугани Жуманазарович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Шайхисламов Рафаэль Бадретдинович
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Акулич Мария Михайловна
доктор социологических наук, профессор (Россия)

Антонио Алонсо Марсос
доктор политических наук, профессор (Испания)
Фадеева Любовь Александровна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Виктор Агаджаньян
доктор философии по социологическим наукам,
профессор (США)
Абдулазизов Абдулвохид Хабибуллович
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.03-Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Аликариев Нуритдин Сапаркариевич
доктор экономических наук, профессор (Узбекистан)
Матибаев Тасполат Балтабаевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Николов Стефан
доктор философии по социологическим наукам, (Болгария)

Мирзахмедов Абдирашид Мамасидикович
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Ли Ци
доктор исторических наук, профессор (Китай)
Сухомлинова Марина Валерьяновна
доктор социологических наук, профессор (Россия)

www.tadqiqot.uz решают задачи, предусмотренные Стратегией Узбекистана 2030, направленные на развитие науки за счет внедрения достижений научных исследований ученых и служащих их признанию в международном научном сообществе. Так, каждой статье, опубликованной в журнале, присваивается номер DOI (Crossref). Журналы включены в международные индексные базы данных. Входит в список журналов ВАК Узбекистана.

22.00.01-Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Пармонов Фарход Ярашевич

доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Жусубалиев Абдикайым Рысбаевич
кандидат социологических наук, доцент (Кыргызстан)
Алимухамедова Нодира Ядгаровна
доктор философии по философским наукам (Узбекистан)

Камалова Хатира Сабыровна

кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Тагиева Гулсум Гафуровна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)
Ахмедова Феруза Медетовна
доктор философии по социологическим наукам (PhD)
(Узбекистан)

22.00.02-Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Аликариева Аълохон Нуриддиновна

доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Зайтов Элёр Холмаматович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)
Уразалиева Гулшода Бекпұлатовна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

Мирзахмедов Хуршид Абдирашидович

доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)
Қаюмов Қахрамон Нозимжонович
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)
Махкамов Қодиржон Одилжонович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)

22.00.03-Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Сеитова Зухрагон Пиржановна

доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Доспанова Дилара Уракбаевна
кандидат филологических наук, доцент (Узбекистан)
Рахимбаева Дилбархон Абдулхамитовна
кандидат философских наук, доцент (Узбекистан)

Каримов Бобир Шаропович

доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Якубов Ильдар Харрасович
кандидат политических наук, доцент (Узбекистан)
Абдухалилов Абдулло Абдухамитович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Рахимова Нигина УЗБЕКИСТАН В ПОИСКАХ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ: ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ, ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ.....	5
2. Alikariyev Nuriddin INSON KAPITALIGA INVESTITSIYALARNING SAMARADORLIGI.....	14
3. Убайдуллаева Раиса СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ТИПЫ МЫШЛЕНИЯ.....	24
4. Farfiyev Bakhramdjan, Makhmudova Munisakhon THE PHENOMENON OF THE NATIONAL MENTALITY AND ITS RELIGIOUS ELEMENT..	31
5. Сабирова Умида СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНОГО, ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	41
6. O‘razaliev Gulshada AYOLLARNING TA‘LIM OLISH JARAYONIDA GENDER YONDASHUVINING FALSAFIY VA IJTIMOYIY MOHIYATI.....	50
7. Burxanov Xusniddin MILLIY SAYTLAR TRANSFORMATSIYASIDA MILLIY PLATFORMALAR MASALASI....	56
8. Заретдинова Несибели СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ МЫСЛИТЕЛЕЙ ВОСТОКА.....	64
9. Akramov Xusan HADISIY MEROS VA IJTIMOYIY ME‘YORLAR: NAZARIY HAMDA AMALIY TAHLIL.....	71
10. Ibragimov Murodjon JAMOATCHILIK BILAN ALOQA TEXNOLOGIYALARI (PR)NING VUJUDGA KELISHI VA RIVOJLANISHINING SOTSIOMADANIY JIHATLARI.....	81
11. Raximbayeva Oftobxon MEHNAT FAOLIYATIDA KASBIY VA IJTIMOYIY KOMPETENTLIKNING KORRELYATSIYASI.....	90
12. Shaumarova Nigora IJTIMOIY KONSOLIDATSIYA KONSEPSIYASI: NAZARIYALAR, MEKANIZMLAR VA AMALIYOT.....	97

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Заретдинова Несибели,

Доцент Каракалпакского государственного
университета имени Бердаха
e-mail: zaretdinovanesi86@gmail.com

СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ МЫСЛИТЕЛЕЙ ВОСТОКА

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17792937>

АННОТАЦИЯ

В статье дается глубокий анализ социально-демографических взглядов великих мыслителей Ближнего Востока – Аль-Фараби, Аль-Бируни и Ибн Сины. В своих работах они фокусируются на таких важных понятиях, как семья, образование, работа и личностное развитие. Мыслители подчеркивают необходимость обеспечения социальной стабильности и создания необходимых условий для развития каждого человека. Эти взгляды важны для современного демографического анализа, определяющего ключевые факторы развития и стабильности общества. Каждый ученый предлагает свои теоретические и методологические подходы. В статье приведены конкретные сведения о теоретических взглядах на социально-демографические процессы восточных социологических взглядов и их теории.

Ключевые слова: Восток, Мыслители, Аль-Фараби, Аль-Бируни, Ибн Сина, Социально-политические взгляды, Социально-демографические взгляды, Философия, Социология, Семья, Образование, Труд, Развитие человека, Социальная стабильность, Идеальное общество, Медицина.

Zaretdinova Nesibeli,

Berdax Qoraqalpoq Davlat Universiteti dotsenti
e-mail: zaretdinovanesi86@gmail.com

SHARQ MUTAFAKKIRLARINING IJTIMOY-DEMOGRAFIK MEROSI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada buyuk Yaqin Sharq mutafakkirlari Al-Farobiy, Al-Beruniy va Ibn Sinoning ijtimoiy-demografik qarashlari chuqur tahlil qilingan. Ular o'z asarlarida oila, ta'lim, ish va shaxsiy rivojlanish kabi muhim tushunchalarga e'tibor qaratadilar. Bu mutafakkirlar ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash va har bir shaxsning rivojlanishi uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish zarurligini ta'kidlaydilar. Bu qarashlar jamiyat rivojlanishi va barqarorligining asosiy omillarini belgilaydigan zamonaviy demografik tahlil uchun muhimdir. Har bir olim o'zining nazariy va metodologik yondashuvlarini taklif qiladi. Maqolada Sharq sotsiologik nuqtai nazarlari doirasidagi ijtimoiy-demografik jarayonlarga nazariy nuqtai nazarlar va ularning nazariyalari haqida aniq ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Sharq, Mutafakkirlar, Al-Farobiy, Al-Beruniy, Ibn Sino, Ijtimoiy-siyosiy qarashlar, Ijtimoiy-demografik qarashlar, Falsafa, Sotsiologiya, Oila, Ta'lim, Mehnat, Inson rivojlanishi, Ijtimoiy barqarorlik, Ideal jamiyat, Tibbiyot.

Zaretdinova Nesibeli,

Associate Professor of Berdakh Karakalpak State University
e-mail: zaretdinovanesi86@gmail.com

SOCIO-DEMOGRAPHIC HERITAGE OF EASTERN THINKERS

ABSTRACT

The article provides a deep analysis of the socio-demographic views of the great thinkers of the Middle East - Al-Farabi, Al-Biruni, and Ibn Sina. In their works, they focus on such important concepts as family, education, work, and personal development. The thinkers emphasize the need to ensure social stability and create the necessary conditions for the development of every person. These views are important for modern demographic analysis, which determines the key factors of societal development and stability. Each scholar offers their own theoretical and methodological approaches. The article provides specific information on the theoretical views on socio-demographic processes of Eastern sociological views and their theories.

Keywords: East, Thinkers, Al-Farabi, Al-Biruni, Ibn Sina, Socio-political views, Socio-demographic views, Philosophy, Sociology, Family, Education, Labor, Human development, Social stability, Ideal society, Medicine.

ВВЕДЕНИЕ

На Востоке в средние века наши великие ученые оставили последующим поколениям бесценное, огромное и неповторимое наследие. Произведения, принадлежащие перу мудрецов, определяющие эпоху, до сих пор служат сокровищницей ярких идей, критерием научного подхода к познанию тайн вселенной. Исторические источники указывают на то, что Аль-Фараби, Аль-Бируни и Ибн Сина внесли значительный вклад в развитие социально-социологической мысли в Средние века. Исторически социальные знания развивались как особая форма освоения исторической деятельности различными социальными силами и сыграли большую роль в формировании общественного сознания узбекского народа. Теоретические взгляды социологических научных школ на социально-демографические процессы имеют важное значение для объяснения социальных структур, демографических изменений и процессов развития. Каждый ученый предлагает свои теоретические и методологические подходы. Ниже приведены конкретные сведения о теоретических взглядах на социально-демографические процессы восточных социологических взглядов и их теории.

МЕТОДОЛОГИЯ

Литературу, изучающую социально-демографические взгляды восточных мыслителей, можно рассматривать в три этапа. Прежде всего, в качестве первоисточников заслуживают внимания критические издания на арабском, русском и латинском языках трудов Аль-Фараби «Аль-Мадина аль-фазила» и «Китаб ас-Сияса аль-маданийя» [1], Аль-Беруни «Аль-Асар аль-бакия» и «Тахкик мали-ль-Хинд» [2], Ибн Сины «Аль-Канон фи-т-тиб» и «Данишنامه-йи 'Алои» [3]. Эти публикации демонстрируют интерпретацию таких понятий, как семья, образование, труд и здоровье, на уровне текстологии того периода, но интерпретации, связанные с демографическими показателями, часто остаются поверхностными.

Второй слой состоит из исследований, обобщающих историю социально-политической мысли. Такие авторы, как Сартон и Данлоп в западном востоковедении, изучают Аль-Фараби и Ибн Сину в связи с европейским Возрождением, но не анализируют непосредственно демографические компоненты. Сейид Хусейн Наср, Розенталь и Гутас, комментируя концепцию "человеческого капитала" в мусульманской цивилизации, связывает взгляды

мыслителей на семью и образование с современностью, но уделяет мало внимания сравнению со статистическими моделями.

Центральноазиатские ученые Каримов, Тураев и Рахимов связывают наследие Аль-Беруни с экологическими факторами и миграционными процессами, давая историческое объяснение демографическим изменениям в Приаралье, однако вопросы относительно методологической мобильности остаются открытыми. Хурани и Аданг сравнивают нормы семьи, наследования и брака в мусульманском праве со взглядами Аль-Фараби и Ибн Сины, но не рассматривают их влияние на рынок труда.

Третье направление – это работы, которые переосмысливаются на основе современной демографической теории. Кук и Ахмедов сравнивают идеи Ибн Сины о профилактике и гигиене с такими показателями здоровья, как продолжительность жизни и ожидаемая продолжительность жизни при рождении. Гафуров проверяет концепцию Аль-Фараби "Добродетельный город" с помощью современных политико-демографических индексов и показывает, что социальная стабильность зависит от стабильности населения. Фазилов добавляет геодемографические наблюдения Аль-Бируни в Индию к современным моделям климатической миграции и по-новому интерпретирует концепции окружающей среды, населения и трудовых цепочек. Тем не менее, источниково-критический подход до сих пор не полностью интегрирован со статистическими и социологическими методами; средневековые теории семьи, труда и образования недостаточно сопоставлены с современными демографическими индикаторами; также не углублен межмыслительный сравнительный анализ.

Эта статья сравнивает демографически значимые идеи Аль-Фараби, Аль-Бируни и Ибн Сины, чтобы заполнить эти пробелы, связывает их с современными эмпирическими показателями по блокам "семья-труд-образование-здоровье," проверяет экологические наблюдения Аль-Бируни через текущую демографическую динамику Приаралья и разрабатывает политико-демографические рекомендации.

Метод демографического исследования – статистическое, историческое сравнение, картографическое, социологическое, математическое и логическое мышление. Аналитический метод демографии отличается от статистики: на основе широкого использования метода абстрактного мышления изучаются также количественные и качественные изменения, которые произойдут в будущем в структуре населения. В этом отношении демографическая статистика является частью демографии [4].

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Известный средневековый мыслитель и естествоиспытатель Абу Райхан Аль-Бируни выразил свои социально-политические взгляды, изучая и сравнивая культуры разных народов, в частности индийского, греческого и арабского народов. Он считал, что различные культуры объединяет верность лучшим гуманистическим ценностям. По его мнению, нет существенных различий в философских основах ислама и индуизма. Согласно его теории, все религии имеют равные основы мировоззрения. Согласно сообщению нашего великого предка Беруни в своей работе «Памятники минувших поколений», по приказу арабского полководца Кутайбы, завоевавшего Центральную Азию, были убиты люди, хорошо знавшие хорезмийскую письменность и обучавшие ее другим. Говоря о вопросах долголетия, ученый предполагает, что это связано с родословной, и указывает Фергану как место долгожителей [5].

Работа Беруни «Индия» была высоко оценена западными и восточными учеными. Известный востоковед В.В.Розен пишет: «Это уникальный памятник по своей уникальности, не имеющий аналогов ни на Востоке, ни на Западе во всей древней и средневековой литературе». Эта книга предоставляет подробную информацию о различных областях истории народов Индии – точных науках, литературе, философии, этнографии, демографии, законах и обычаях, религии, религиозных преданиях, видах индийской письменности и верованиях [6].

В своем труде «Индия» Беруни освещает семейные и брачные отношения. Исследует нюансы семейно-брачных отношений с этической и правовой точек зрения, мыслитель выдвигает идею о том, что прочность и мир в семье зависят от гармонии, доброты и любви

между супругами. Обращаясь к молодежи, Беруни говорит: «О, дочь моя, ты покидаешь свой привычный дом и останавливаешься в незнакомом доме. Ты не знаешь всех качеств своего будущего зятя. Будь мужем, он будет небом. Поступай с ним так, чтобы, будучи смиренным, как мужчина, он был благороден, как небо. Как небо своим целебным дождем озеленяет землю, так оно своим состраданием радуется тебе... Пусть твой муж слышит от тебя сладкие и нежные слова. Не сиди перед ним в неподходящей или старой одежде или с неопрятными волосами» [7].

«Дочь моя, не требуй от своего зятя того, что ему не под силу и что он не может себе это позволить. Если ты это сделаешь, гармония между ними исчезнет, и возникнут различные конфликты. Дочь моя, береги ревность, ибо она - ключ к разводу. Я запрещаю тебе постоянно упрекать своего мужа. Потому что эта болтовня вызывает ненависть. Лучше будь с ним ласковым и сладкоречивым, ибо это лучше всякой магии. Используйте воду часто. Укрась себя ароматными вещами. Пусть чистота всегда будет твоим спутником» [8].

Взгляды Беруни на воспитание, семью, сотрудничество и вежливость во взаимоотношениях сегодня имеют большое значение именно в воспитании детей и подготовке их к жизни. Возможно, поэтому некоторые исследователи признают, что до ислама у нас не было понятия брака между мужчиной и женщиной.

Аль-Хусейн Ибн Абдуллах ибн Аль-Хасан ибн Али Ибн Сина считал государство, где процветает наука, совершенной страной. Он считал, что тесные связи между различными народами и государствами приводят к развитию науки и просвещения.

«Канон врачебной науки» (переводится как «Канон врачебной науки») – одна из основных работ Абу Али ибн Сины в области медицины. Эта работа содержит много важной информации о здоровье человека и природе болезней. Работа в основном содержит информацию о здоровье человека. Ибн Сина понимает здоровье как сохранение стабильности и прозрачности природы, подчеркивая, что для достижения здорового состояния необходимо поддерживать естественный баланс организма. По его мнению, здоровье зависит от баланса между физическим и духовным состоянием человека. Различные части человеческого организма (например, чувства, органы) должны работать во взаимодействии.

Ибн Сина обсуждает знания о пище и ее влиянии на здоровье. По его мнению, правильное питание, умеренное потребление и вкусная еда имеют важное значение для здоровья. В его медицинских концепциях физические упражнения и здоровый образ жизни также были определены как важные факторы. В работе приводятся сведения о заболеваниях, являющихся одним из факторов, нарушающих здоровье, и их причинах, симптомах и методах лечения. По мнению Ибн Сины, болезни связаны с нарушением естественного баланса в организме. Также изучаются данные о внешних и внутренних факторах, влияющих на здоровье. Окружающая среда, психологическое и физическое состояние человека влияют на здоровье.

Ибн Сина описывает лекарства для восстановления здоровья и лечения болезней и их свойства. Делятся своими знаниями о лекарствах, их видах и их эффектах. Также рассматриваются различные терапевтические методы, такие как кровопускание (хиджама), лечение кожи и другие медицинские методы. Ибн Сина связывал здоровье и болезни с философией природы и ее принципами. Его теории, в частности, направлены на поддержание естественного состояния организма и поддержание его равновесия. В развитии медицинской науки "Канон врачебной науки" оказал большое влияние на медицину и здравоохранение и был переведен на многие языки в свое время. Эта работа оказала влияние, в частности, на медицинское образование в Европе. Его медицинские идеи и практические исследования оказали большое влияние на научное и медицинское развитие как в то время, так и в последующие поколения. «Канон врачебной науки» Ибн Сины, несомненно, является одним из основных источников и совершенных трудов в области развития медицины и здравоохранения. Эта информация в целом верна и основана на теориях Ибн Сины в области медицины и здоровья. В то же время важно обращаться к источнику и научному анализу, чтобы обеспечить соответствие и правильность любого научного знания.

В частности, Ибн Сина подчеркивает роль трудолюбия в духовно-нравственном воспитании детей в семье и призывает родителей обучать своих детей профессиям. Он прославляет труд. Это показывает негативное влияние безработицы на ребенка. Освещая различные аспекты семейных отношений, Ибн Сина, прежде всего, предъявляет ряд требований к главе семьи. Глава семьи, пишет он, должен в совершенстве владеть вопросами воспитания в семье как теоретически, так и практически.

Если глава семьи неопытен, он не сможет хорошо воспитывать своих членов, в конечном итоге он не добьется хороших положительных результатов, плохое воспитание может негативно сказаться не только на этой семье, но и на соседях, в махалле. Воспитание ребенка в семье, считает Ибн Сина, является первостепенной обязанностью родителей, независимо от их положения в обществе.

Будь то глава государства или простой гражданин, родители все равно несут ответственность за воспитание ребенка. Главы государств, руководители должны быть примером для всех в вопросе воспитания детей. Хотя эти требования Ибн Сины к воспитанию детей, психологии воспитания и руководителям были прогрессивными и необходимыми в то время, они не потеряли своей силы и сегодня. По его мнению, воспитатель, то есть родители, «должны влиять на дух ребенка не только словами, но и делами». Абу Али Ибн Сина в своем труде «Донишманднома» подчеркивает, что для того, чтобы каждый человек был счастлив, он должен эффективно использовать свою мораль, манеры, поведение и позитивное отношение к окружающим. Поэтому мы должны учить детей труду с раннего возраста и прививать им знания в свободное время [9].

Абу Наср Мухаммад ибн Мухаммад аль-Фараби, обычно сокращённо аль-Фараби, был восточным философом, математиком, теоретиком музыки и учёным. Он считается одним из крупнейших представителей средневековой восточной философии и социологии. Философию и социологию аль-Фараби, представленную в единстве логико-эпистемологических, методологических, эстетических и других аспектов, можно определить как целостную социальную философию, во-первых, ее содержанием и целью было ответить на вопрос о возможности создания справедливого общества на земле, а во-вторых, на вопрос о том, может ли человек быть счастливым и в чем заключается его счастье.

Согласно целостному взгляду аль-Фараби, люди могут достичь счастья, если они соглашаются жить вместе в согласии, то есть в сообществе, основанном на принципах взаимопомощи, путем правильного управления и обучения своих граждан.

Социальные и политические теории аль-Фараби в основном основаны на концепции идеального общества, социального порядка и социальной стабильности. Его социальные и политические теории направлены на правильное регулирование общества, обеспечение социальной стабильности и эффективность социальных функций. Самым несовершенным из них, по его мнению, является домашнее общество, которое является неотъемлемой частью уличного общества. Уличное сообщество является частью махаллинского сообщества. Это последнее общество представляет собой часть городского общества. Общества махаллей и сельские общины принадлежат городу, но разница между ними заключается в том, что махалли являются частью города, а села обслуживают город. Особый интерес представляет классификация городов, разработанная аль-Фараби.

«Волевые действия, которые помогают достичь счастья, – это прекрасные действия. Мораль и привычки, которые их порождают, – это добродетели. Действия, которые препятствуют достижению счастья, – это плохие или плохие действия. Мораль и привычки, которые приводят к этим действиям, – это недостатки, пороки и разврат», – пишет аль-Фараби [10].

В процессе развития социально-философской мысли в Центральной Азии последовательно формировались такие фундаментальные идеи, как ценность личности человека для гражданского общества, равенство всех членов общества перед законом, ценность знаний и образования, демократическая система управления [11]. Его концепция социальной стабильности основана на анализе взаимосвязи социальных структур и их

социальных функций. Когда каждая из социальных структур выполняет свою функцию, обеспечивается стабильность общества, что способствует предотвращению социальных проблем. Социальная стабильность зависит от эффективности социальных функций. Это означает, что правильное выполнение социальных задач обеспечивает стабильность общества. Он считал, что социальный порядок и законы важны для построения идеального общества.

Каждый человек в обществе должен знать и выполнять свою роль, и стабильность этого общества зависит от эффективности социальных ролей и функций. Если каждый социальный компонент правильно выполняет свою функцию, общество будет стабильным. В работе «Философия Платона и Аристотеля Аль-Фараби» научно проанализированы его взгляды на социальную стабильность и функции [12]. Концепция социальной стабильности изучает социальную справедливость и влияние изменений на изменения. Концепция идеального общества поддерживает личностное и социальное развитие всех членов общества.

ВЫВОДЫ

Теоретические взгляды социологических научных школ на социально-демографические процессы имеют важное значение для объяснения социальных структур, демографических изменений и процессов развития. Каждая научная школа предлагает свои теоретические и методологические подходы. Ниже приведены конкретные сведения о теоретических взглядах социологических школ на социально-демографические процессы и их теории: Проанализированы социально-демографические взгляды мыслителей Востока, в частности, Аль-Фараби, Аль-Бируни и Ибн Сины. В их работах поднимаются такие важные концепции, как семья, образование, труд и личностное развитие, и эти изменения являются одним из основных факторов, влияющих на развитие и стабильность современного общества. Мыслители делают акцент на обеспечении социальной стабильности и создании необходимых условий для развития каждого человека. Работа Ибн Сины "Канон врачебной науки" и концепция идеального общества Аль-Фараби в области медицины актуальны и сегодня.

Необходимость изучения этих исторических источников в будущем заключается, прежде всего, в понимании и анализе социально-демографических процессов. Современные социальные проблемы, в частности, изменения в семье и системе образования, вопросы личностного развития и социальная справедливость, позволяют разработать новые подходы, основанные на идеях мыслителей. Это, в свою очередь, играет важную роль в обеспечении социальной стабильности и благополучия.

Кроме того, использование этих исторических источников для современных социологических и демографических исследований создает возможность для дальнейшего развития научно-исследовательской деятельности путем внедрения их в практику. В частности, изучение взаимовлияния семьи, образования и социально-экономических процессов помогает разработать эффективные подходы к решению социальных проблем. Используя стратегии социального развития Президента Республики Узбекистан и международный опыт, изучение и анализ такого исторического наследия будет иметь важное значение для будущего устойчивого развития нашего общества.

Поэтому важно укреплять сотрудничество между научными исследованиями, образовательными учреждениями и общественными организациями, глубоко изучать эти исторические источники и применять их в современных социальных процессах.

Adabiyotlar/Literatura/References:

1. Абу Райхон Беруний. Танланган асарлар. – Тошкент: Ўзбекистон, 1968. – Б 17.
2. Хандамова М. Ўрта асрларда Хоразм ва Хиндистон илмий муносабатлари (Берунийнинг “Хиндистон” асари мисолида). Хоразм тарихи замонавий тадқиқотларда. – Урганч, 2019. – 310 б.
3. Сувонкулов И. Маънавият илдизлари. Қўлланма. – Самарқанд, 2000. 72 б.
4. Бобоев Х., Ҳасанов С. Берунийнинг сиёсий-ҳуқуқий қарашлари. Ҳаёт ва қонун журналы. №3. 1996.

5. Абу Али иб Сино. Донишманднома. – Тошкент: “Шарқ”, 1998. – 230б.
6. Источник: Творческий вклад аль-Фараби в развитие социально-политических учений средневекового Востока, Социологические идеи Аль-Фараби - Наследие Аль-Фараби и мировая культура (studbooks.net).
7. Абу Наср Ал-Фаробий «Фозил одамлар шахри» Янги аср авлоди 2021. – 320б.
8. «Alfarabi Philosophy of Plato and Aristotle» 1969, Cornell University Press, 158 pages.
9. Баликбаев Такир. «Наследие Аль-Фараби в современном образовании». Республиканский информационно-аналитический журнал “Современное образование”.
10. Gilson Etienne. Les sources Greco-Arabs de l'augustinisme avicennisant suivi de Louis Massignon. Notes sur le texte originale Arabe du “De intellectu” d'Al Farabi. – Paris: J. Vrin, 1981. – 159 p.
11. Gilson Etienne. La philosophie au Moyen-Age. Des origines patristiques à la fin du XIV siècle. Paris: Payot, 1999. – 782 p.
12. Libera Alain de. La philosophie médiévale. Quadrige / PUF, 2004. – 574 p.

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000